

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Ахророва Амира Аминовна

СамДЧТИ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8112234>

Аннотация: В статье рассматриваются несколько традиционных и инновационных методов из практики преподавания и мнения специалистов, которые помогают учителям иностранных языков эффективно проводить занятия и мотивировать учащихся к изучению иностранных языков.

Ключевые слова: лекция, перевод текста, метод «тихого» обучения, кластер, проектная методика, электронная почта, коммуникативный метод, метод «ролевой игры», языковой портфель.

В рамках процесса глобализации с каждым днём необходимость изучения иностранных языков становится все более очевидной. При обучении иностранному языку особое место занимают занятия, способствующие развитию личностных качеств, стимулирующих развитие и обеспечивающих формирование интереса к изучению иностранного языка. В настоящее время существует очень много методов и подходов при обучении иностранным языкам. Но следует отметить, что методы преподавания иностранных языков постоянно меняется. Как справедливо отмечает видный ученый-лингвист А.А. Миролюбов, невозможно заинтересовать учащихся, повысить их мотивацию, пробудить их интерес, опираясь лишь на старые методы [1988, с.78]. Перед тем как их сравнивать и прийти к конечному мнению давайте опишем и сравним их между собой.

Традиционный метод. Лекция - это метод, посредством которого лектор передает словесно ту или иную практическую и теоретическую тему в развернутом виде. Чтобы проводить лекции преподаватель не только должен владеть хорошо темой, но и иметь огромный практический и педагогический опыт. Именно поэтому читать лекции может только хорошо подготовленный специалист своей области.

По своему содержанию и характеру лекции подразделяются на следующие виды:

1. Вводная лекция
2. Обзорная лекция
3. Проблемная лекция
4. Информационная лекция

Вводная лекция проводится студентам, которые вообще не знакомы с той или иной лекцией, это знакомство студентов с целым разделом, изучаемого предмета. Обзорная лекция, направлена на обобщение и расширение знаний студентов по тому или иному предмету. Проблемная лекция проводится для привлечения внимания студентов на решение противоречивых проблем. Информационная лекция характеризуется лишь тем, что педагог должен излагать информацию в устном виде и ознакомить с темой всех учащихся. Лекции обычно проводятся для студентов в высших учебных заведениях и студентам приходится слушать целую речь лектора до конца пары, в течении 1-1,5 часов. Это сильно утомляет не только лектора но и учащихся тоже. От начала до конца урока лектор словесным путем освещает тему и тем самым студенты

должны слушать и делать себе заметки, для того чтобы, во время семинара они могли бы и ответить.

Перевод текста. Ученикам дается текст и учитель задает задание перевести его от начала до конца. Перевод текста может осуществляться:

- в устной
- в письменной форме

В устной форме ученики один за другим читают текст и переводят устно на русский язык, тем самым, развивая, свою речь. Это тоже очень эффективно улучшает не только слушание, но и чтение учащихся.

В письменной форме учитель дает задание учащимся перевести им текст в письменной речи, но перед тем как им дать такое он ознакомит с новыми словами которые есть в тексте и в течении 20-25 минут ученики переводят текст по смыслу. После чего учитель задает вопросы, касающиеся текста. Ученики отвечают.

Метод “тихого” обучения является одним из известных методов, автором которого является К. Гаттень. По его мнению, инициатива на уроке должна исходить, в первую очередь от учащихся, так как большую часть учебного времени занимает ученик, а задача учителя состоит в том, чтобы использовать иностранный язык как можно часто и преодолеть языковые барьеры. Но стоит отметить то, что применение «тихого» обучения имеет свои ограничения, потому что она предполагает высокую степень заинтересованности учеников и пробуждение мотивации, что не всегда способно проявить у учащихся в среднеобразовательных школ. Преимуществом метода является стимулирование у учащихся мотивации в процессе обучения разнообразных опор и наглядных пособий.

Еще одним из традиционных методов преподавания является «метод коммуникативных заданий», который представляет собой решение коммуникативных задач. В ходе занятия учитель дает определенное задание по пройденной теме, учащиеся выполняют речевые и неречевые действия, тем самым вступают в контакт друг с другом и пытаются найти правильные пути решения поставленной, учителем задачи. Преимуществом данного метода является не только речевые, но и физические действия, жесты, мимика, что мотивируют учеников не только решить задачу, но и улучшить их разговорную речь. Учебники, предназначенные и составленные в соответствии с данным методом, состоят из коммуникативных заданий в то время как ученики в ходе урока должны решить проблему, поставленной своим учителем.

Грамматико – переводный метод, который был широко известен в Европе при обучении латыни, а в конце XIX века стал популярным как методика преподавания современных языков, таких как французский, немецкий и английский. Также его называют “прусским методом” в США. Главной задачей обучения является чтение литературы, так как его цель заключается в развитии логического мышления и интеллекта у учащихся. Недостатками данного метода является то, что особое внимание уделяется только письменной речи, устная речь не предусматривается. Аудирование и разговорная часть служат средством обучения. Ученикам даются тексты для чтения, широко используется двуязычный словарь, упражнения для перевода с иностранного языка на родной язык. Главной целью является перевод упражнения, экзаменационные задания в письменном виде.

Кластер – эффективный метод для критического мышления на уроках иностранного языка. Правила очень простые. Учитель в центре ставит тему, а ученики тем самым должны найти всё что касается темы и сделать цепочку между главным и зависимыми словами. Хотелось бы отметить, что система кластеров охватывает большое количество информации. Это идеальный способ сделать наглядными мыслительные процессы учащихся. Иногда кластер еще и называют “наглядным мозговым штурмом”. Этот метод помогает ученикам собраться со своими мыслями в определенном порядке. Считаю, что кластер незаменим при работе с лексикой на уроках иностранного языка. Преимуществом кластера является то, что ученики могут работать с этим методом не только на интерактивной доске, но и в форме защиты презентации, в парах, в группах, а также индивидуально. В работе с кластерами нужно соблюдать следующие основные правила:

- не бояться записывать всё то, что приходит на ум;
- дать волю воображениям;
- продолжать до тех пор, пока не закончится время, назначенное учителем;
- стараться построить как можно больше связей;
- не следовать по заранее определенному плану.

Метод выглядит простым, но тем не менее является очень эффективным при обучении иностранным языкам.

Инновационный метод. Проектная методика- это индивидуальная и групповая деятельность учащихся, включающая в себя самостоятельную работу по определенной теме в виде презентации, доклада и работы на плакате. Учащимся дается определенная тема, в ходе выполнения которого сталкиваются с рядом проблем, поскольку этот метод является новым для них. Проектная методика применяется на уроках иностранного языка и тем самым включает в себя работу в группах под руководством учителя. Преимуществом проектной методики являются:

- возможность общения учащимися для совместного и своевременного выполнения задания на иностранном языке;
- возможность мотивации в целях победы над остальными группами;
- умение работать с интернет ресурсами и литературой для поиска необходимой информации;
- развитие самостоятельности у учащихся;
- создание и защита презентации в классе;
- развитие творческих способностей у учащихся.

Считается, что проектную методику лучше использовать для старших классов в школе, но несложные проекты можно применять даже у 7-8 классиков. Для проектирования ученикам следует давать 2-3 урока, в процессе которого учащиеся будут искать информацию и создавать свои презентации, далее планировать как защитить свою работу в классе. В выполнении проекта на уроке участвуют все учащиеся, каждая группа состоит не более 4 человек. Основную часть работы учащиеся выполняют на уроке. К ним относятся следующие:

- поиск и сбор информации;
- оформление материала самостоятельно;
- презентация проекта;

- подведение итогов.

Задача учителя построить работу таким образом, чтобы учащимся понадобилось дополнительная информация, что способствует самостоятельному поиску материала. Это тем самым приучает учащихся к самостоятельности, демонстрировать свои результаты, защитить свой проект, отвечать на вопросы другой группы, доказывая свою точку зрения и объяснять свой выбор.

Возникает вопрос, с какими трудностями сталкиваются учащиеся при проектировании работы? Учащимся трудно договариваться между собой, так как много людей больше мыслей. Не все участники выполняют свою часть работы. Но все эти трудности преодолимы. Со временем учащиеся привыкнут к этому методу и смогут успешно работать не только в группах, но и индивидуально. Что касается исправления ошибок, то в этом случае учитель не перебивая, делает заметки себе, т.е. записывает грубые ошибки ученика и в конце урока, при подведении итогов, корректирует ошибки. В целом проектная методика при обучении иностранным языкам является важным этапом не только для развития речевых умений и навыков, но и развития самостоятельности у учащихся.

Электронная почта является незаменимым средством, чтобы привлечь внимание учащихся. Этот метод лучше всего использовать на старшей ступени обучения. Как же использовать этот метод? Учитель отправляет письмо ученику по определенной теме и оставляет незаконченным его. Ученик, получивший письмо, добавляет 2-3 предложения, далее отправляет другому ученику, тот ученик читает текст и по смыслу добавляет свои несколько предложений и отправляет следующему, и так продолжается до тех пор пока письмо обратно не вернется учителю. Получившийся рассказ учитель читает и оценивает по следующим параметрам:

- орфография;
- грамматика;
- логика;
- словарный запас;
- контекст;
- юмор.

Преимуществом данного метода являются:

- умение логически мыслить;
- улучшить письменную речь;
- оформлять неподготовленное высказывание;
- улучшить словарный запас.

Выбирать темы допускается не только с основных разделов учебника, но и с других ресурсов, которые актуальны и интересны для учащихся.

Коммуникативный метод- овладение коммуникативной компетенции учащимися. Учитель дает тексты на определенную тему и происходят дебаты на эту тему. Тема текста побуждает учащихся к высказыванию своего мнения. И следует отметить, что процесс проходит не на фоне грамматики, а осуществляется коммуникативными намерениями. Студент оказывается в центре обучения.

Преимуществом данного метода являются:

- учащиеся совершенствуют навыками устной речи;

- преодолевают страх - не делать ошибки;
- свободное общение на иностранном языке.

Хотелось бы отметить, что качественная подготовка учащихся невозможна без современных методов и подходов.

Следующим инновационным методом является метод «ролевой» игры, который широко известен в Европе. Метод помогает учащимся развивать умение и навыки в области коммуникативной способности. Учитель дает разные темы, например у врача, в магазине или на собеседовании. Работа осуществляется в парах. Учитель дает время на подготовку. Учащиеся выбирают тему и составляют разные диалоги на иностранном языке и тем самым вступают роль. Если выбрали тему «Собеседование» один из учеников выступает в роли работодателя, а другой в роли работника. Затем презентуют свои роли на иностранном языке. Ролевая игра помогает ученикам:

- преодолеть языковые барьеры;
- повышает объем речевой деятельности;
- стимулирует и мотивирует.

В целом метод «ролевой» игры является очень интересным и эффективным при улучшении разговорной речи учащихся на иностранном языке.

Стоит отметить, что информационные технологии, не единственный способ повышения мотивации и самостоятельности у учащихся при изучении иностранных языков. Одним из эффективных методов является языковой портфель. Это набор рабочих материалов учащихся из опыта и практики, которые они накопили в процессе учебной деятельности при изучении иностранного языка. Портфель, который они собрали за весь учебный процесс не только помогает им оценить сделанное, но и анализировать работу, которую они проделали в течении всего обучения для достижения своих целей. Портфель по другому называют «кейс». Кейс является единым информационным комплексом, который состоит из:

- необходимой информации;
- конкретной ситуации;
- задания в виде ответов на вопросы.

Работа учащихся с кейсом включает в себя несколько этапов:

- подготовительный;
- основной;
- заключительный.

На подготовительном этапе учитель стимулирует цели и задачи каждого этапа. Основной этап состоит из решения и обсуждения проблем. На заключительном этапе подводятся итоги.

В заключении необходимо отметить, что инновационных методов также много как и традиционных. В процессе преподавания учитель сам решает какой метод ему лучше использовать, так как именно он знаком с аудиторией, оборудованием, количеством учащихся, учебным пособием и способностями учащихся лучше чем кто либо другой. Но не стоит забывать, что главной задачей учителя является подготовка всесторонне развитых и высококвалифицированных специалистов.

References:

1. Стандарт основного общего образования по иностранному языку. Новые государственные стандарты по иностранному языку 2–11 классы. Образование в документах и комментариях. М.: АСТ. Астрель, 2004.
2. Krowford J.B. Linguists in us. Blackwool&Sons. USA.
3. Барышникова Н.В., Шевченко Т.Д. Технология «SWOT-анализ» как средство обучения иноязычной речи // Иностранные языки в школе, 2011. № 9. С. 72–76.
4. Соловова Е.Н. Автономия учащихся как основа развития современного непрерывного образования личности. // Иностранные языки в школе, 2004.
5. Колкер Я.М. и др. Практическая методика обучения иностранному языку: Учебное пособие. Я.М. Колкер, Е.С. Устинова, Т.М. Емалиева. М.: Издательский центр «Академия», 2001.
6. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя. // Н.Д. Гальскова. 3-е издание, переработанное и доп. М.: АРКТИ, 2004.
7. Rogers E. Diffusion of Innovations. NY: Simon and Schuster, 2003. 576 p.
8. Innovation in English Language Teacher Education / Edited by George Pickering and Professor Paul Gunashekar. India, 2014. 290 p.
9. Tuksinvarajarn A., Todd R. W. The E-pet: Enhancing motivation in E-portfolios
10. Миролюбов А.А., Методика преподавания английского языка, Россия. 1988, С 78.
11. English Teaching Forum Online, 2009. URL: <http://exchanges.state.gov/englishteaching/forum/archives>.